

QALMIQ XALQINING O‘ZBEKISTON SCRGA DEPORTATSIYA QILINISHI TARIXI

Mavluda Raxmanova

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada Ikkinchi jahon urushi davrida Stalin qatag‘oni qurboni bo‘lgan qalmiq xalqining deportatsiya qilinishi tarixi, ularning O‘zbekiston SSRga majburiy ko‘chirilishi, O‘zbekiston SSRga joylashtirilgan qalmiqlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va demografik yo‘qotishlari, mehnat faoliyatlari va reabilitatsiya qilinishi masalasi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: qalmiqlar, deportatsiya, majburiy migratsiyalar, Stalin qatag‘oni, “Uluslar” harbiy amaliyoti, baliqchilik kolxozlari, baliqchilik tresti, Mo‘ynoq baliq-go‘sh t konserva kombinati.

XX asrning 30 – 40-yillarida sovet hokimiyati tomonidan insoniyat tarixidagi eng shafqatsiz qatag‘onlardan biri hisoblangan xalqlarni majburiy ko‘chirish siyosati amalga oshirildi. Sovet davlatining ushbu siyosatdan ko‘zlagan bosh maqsadi kommunistik mafkura g‘oyalari asosida tashkil etilgan hokimiyatini saqlab qolish hamda yanada mustahkam ildiz otishi uchun zamin hozirlash edi. SHu sababdan, Sovet hokimiyatiga, uning yuritgan nodemokratik boshqaruv tizimiga qarshi chiqishi mumkin bo‘lgan har qanday unsurlarga shubha bilan qaraldi, gumon ostiga olinganlarga turli ayblar ag‘darilib, dushmanlar qatoriga kiritildi, qora ro‘yxatga olinib tuxmatlar bilan badarg‘a qilib yuborildi.

Deportasiya (lotincha *deportatio* – surgun, haydab chiqarish) so‘zi[1] badarg‘a qilish yoki chiqarib yuborish degan ma’noni anglatib, biron shaxsni yoki butun toifadagi shaxslarni boshqa davlat yoki boshqa joyga, harbiy kuzatuv va kuchli nazorat ostida majburan ko‘chirishni anglatgan. Sovetcha deportasiya siyosatining asosiy maqsadi jamiyatni ma’muriy-buyruqbozlik tizimiga to‘siq bo‘luvchi, qizil armiya va sovet hokimiyati idoralariga qarshi ochiqchasiga kurashuvchi, bo‘ysunmaslik va qo‘zg‘olon vaziyatlarini uyushtirishga harakat qiluvchi unsurlardan tozalash edi.

SSSRdagi ichki majburiy migrasiyalar to‘lqini Ikkinchi jahon urushi davrida eng yuqori cho‘qqiga ko‘tarildi. Bu davrda nemislar, qalmiqlar, chechenlar, ingushlar, qorachoylar, bolqorlar, qirim tatarlari, bolgarlar, greklar, armanlar, kurdlar, mesxeti turklari o‘z yashab turgan joylaridan Ural, Evropaning shimoli, G‘arbiy Sibir, Qozog‘iston va O‘rta Osiyo hududlariga surgun qilindi.

1943 yilning 28-29 dekabrda esa “Uluslar” deb nomlangan harbiy amaliyot paytida qalmiq xalqini deportasiya qilish bilan Ikkinchi jahon urushi davridagi *uchinchi majburiy ko‘chirish tadbiri* ham boshlanadi. Qalmiq xalqi Gitler armiyasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri hamkorlik qilishda ayblanadi. Bunga asos qilib, 110-qalmiq otliv dviziyasining dushmanga taslim bo‘lganligi, sovet hokimiyatiga qarshi jinoiy guruhlar tuzilishi va hukumatga qarshi

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

chiqishlar sodir etilganligi ko‘rsatiladi. Natijada, SSSR Oliy Soveti Prezidiumi Farmoni va XKS qarori bilan aholisi deportasiya qilingan RSFSR tarkibidagi Qalmiq ASSR tugatiladi [2].

SHarqqa tomon 94 mingdan ortiq qalmiqlar majburiy surgun qilinadi. O‘zbekiston SSRda 1945 yil boshlarida 538 nafar [3], 1949 yilga kelib 743 nafar, 1950 yilning birinchi yarmida 746 nafar [4] majburiy ko‘chirilgan qalmiq millatiga mansub aholi hisobga olingan [5].

Maxsus manzilgohlarga joylashtirilgan qalmiqlar mehnatidan ko‘proq qishloq va o‘rmon xo‘jaligi, asosan baliqchilikda foydalaniladi. Qalmiqlar azaldan baliqchilik sohasida samarali faoliyat yuritishgan. SHu sababdan ham, deportasiya qilingan qalmiqlarning bir qismi koreys xalqi kabi Qozog‘iston va O‘zbekistonning Orol bo‘yi mintaqalarida baliqchilik bilan shug‘ullanishga jalb etiladi. SSSRning SHarqiy Evropa hududidagi lagerlarida yashagan qalmiqlarning alohida guruhlari va avvalroq Qozog‘iston SSRga deportasiya qilinganlari Orol dengizi bo‘yiga, Qoraqalpog‘iston ASSRdagi Mo‘ynoq posyolkasiga keltiriladi. Bu erga ko‘chirilgan 249 nafar ishchi qalmiqlarning 195 nafari baliqchilik sanoatiga safarbar etiladi [6]. Orol davlat baliqchilik tresti tomonidan 1944 yil aprel oyi oxirida Mo‘ynoq baliq-go‘sh t konserva kombinatiga ko‘chirib keltirilgan mutaxassis qalmiq ishchilarning moddiy ahvoli va ta‘minoti nihoyatda og‘ir ahvolda bo‘lgan [7].

Deportasiya qalmiqlarning ham demografik o‘shishiga katta salbiy ta‘sir ko‘rsatib, butun SSSR bo‘yicha aholi soni 1939 yildagiga nisbatan 1959 yilga kelib 1/5 qismga kamayib ketadi [8]. Bu ko‘rsatkichga ko‘ra, qalmiqlar deportasiya natijasida eng ko‘p aholisini yo‘qotgan xalq bo‘lgan va har uchta odamning bittasi majburiy ko‘chirish tufayli vafot etgan. Sovet davrida qalmiqlarning demografik potentsialdagi yo‘qotishi 31,4 foizni tashkil qilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, majburan surgun qilinish ushbu xalqlarning ijtimoiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, katta yo‘qotishlarga duchor qildi.

Qatag‘on qilingan millat va xalqlarning repatriasiya qilish masalasiga oid qonuniy hujjatlar 1956 – 1957-yillarda qabul qilina boshlaydi. Dastlab qalmiqlar 1956 yilning 17 martidan maxsus manzilgohlardan ozod etilgan va ular qisman rehabilitasiya qilingan xalq hisoblangan. 1957 yil 9 yanvarida Qalmiq avtonom viloyati tuzilib, 1958 yilda Qalmiq ASSRga aylantirilgan [9]. Unda hududiy o‘zgarishlar yuz berib, eski manzillarga aholining qaytib ko‘chib borishi taqiqlangan. 1979 yilgi aholi ro‘yxatlariga muvofiq O‘zbekiston SSRda yashab qolgan qalmiqlar 221 nafarni tashkil qilgan [10].

Sovet davlati vujudga kelgan davrdan boshlab, hokimiyatni yanada mustahkamlash hamda totalitar tuzumni qaror toptirish uchun qatag‘on usulidan keng foydalandi. I.Stalinning hokimiyat tepasiga kelgan davrdan to uning vafotiga qadar sodir etilgan sinfiy va etnik tozalashlar tufayli millionlab insonlar o‘z vatanidan maxsus manzilgohlarga

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

majburiy ko‘chirib yuborildi. Xalqlarni majburiy ko‘chirish orqali sovet hokimiyati o‘zining siyosiy va iqtisodiy maqsadlarini amalga oshirishni rejalashtirib, turli millatlardan tarkib topgan davlatning demografik holatini sun’iy ravishda o‘zgartirib yubordi hamda bu siyosat keyingi davrlarda o‘zining ayanchli oqibatlarini birma-bir namoyon qila boshladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 3-jild. – Toshkent: O‘zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. 262-bet.
2. Иванов А.С. “Изъять, как антисоветский элемент...”: Калмыки в государственной политике (1943–1959 гг.) – Москва, 2014. – С. 45.
3. Рахманкулова А. Национальная политика советского государства в 1930-1940-е гг. Депортация народов в Узбекистан // Советские нации и национальная политика в 1920-1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции. – С. 501.
4. O‘zR IIVA. 32-jamg‘arma, 1-ro‘xat, 129-yig‘majild, 67-varaq.
5. Бугай Н.Ф. Проблемы репрессий и реабилитации граждан: история и историография (XX в. – начало XXI в.). – Москва, 2012. – С. 52.
6. Бугай Н.Ф. Л.Берия – И.Сталину: “Согласно вашему указанию...” – Москва, 1995. – С. 79.
7. O‘zbekiston Milliy arxivi. 314-jamg‘arma, 7-ro‘xat, 26-ish, 1-2 varaqlar.
8. Саипова К. Толерантность узбекского народа к эвакуированным и депортированным народам в годы войны с фашизмом. – Т., 2018. – С. 21.
9. Иванов А.С. “Изъять, как антисоветский элемент...”: Калмыки в государственной политике (1943–1959 гг.). – С. 168.
10. Этнический атлас Узбекистана. –Т.: Узбекистан, 2002. – С. 114-115.

MADANIYAT VA MILLIY MADANIYATNING O‘ZIGA XOSLIGI

Vakilova Nilufar Shavkat qizi

Gumanitar fanlar fakulteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada madaniyat va uning tarifi, milliy madaniyatimizning ijtimoiy hayotimizdagi va bugungi kunda yoshlar hayotida milliy madaniyatga bo‘lgan munosabatlari, yoshlarda milliy madaniyatni rivojlanishi masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, madaniyat, tarbiya, o‘zlikni anglash, kiyinish madaniyati, yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash.

Madaniyat – bu, insonlarning ijodiy faoliyati tufayli yaratilgan moddiy va ma’naviy boyliklar majmuini ifodalashdan tashqari, o‘zida jamiyatning taraqqiyot darajasini ham aks ettiradi, ya’ni jamiyatdagi bilim, mezon va qadriyatlarning yig‘indisi madaniyatda gavdalanadi.